

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 4, Issue 6 **2026**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

4 JILD, 6 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 4, HOMEP 6

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 4, ISSUE 6

TOШKENT-2026

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№6 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2026-6>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Matyakubov Umidjon Raximovich
(i.f.d., prof.)

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudonazarov Egambergan Madrahimovich
(PhD., dots.)

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)

Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar

akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent

Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),

dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor

Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Grodno davlat universiteti Belorusiya

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyazova Nasiba Ramatillayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'g'li

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Boltayev Abdurahim Amanovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Zoirov Erkin Xalilovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Buxoro davlat texnika universiteti

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации
основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением
№ 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: X. Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

IQTSOD

1. Boltayev B. Mixliyev O.
QISHLOQ XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANISH SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....7

2. Djumabayeva Sh.
O‘ZBEKISTONDA NIKOH VA AJRALISH JARAYONLARINING IJTIMOY-DEMOGRAFIK O‘ZGARISHLARI.....11

3. Raximov Matqurbon Ravshanbek O‘g‘li.
GLOBALLASHUV SHAROITIDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA‘MINLASHNING ZARURATI.....19

4. Rustamboyev Kamronbek Otabek o‘g‘li.
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA DAVLAT TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLASH YO‘LLARI.....24

5. Курбанова Дилфуза Баходировна.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ СФЕР УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ.....27

6. Egamberdiyev Shoxruxbek Davronbekovich.
KICHIK TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING XORIJ TAJRIBASI.....33

FILOLOGIYA

1. Jo‘rayeva Muhayyo Abduljalilovna
O‘ZBEK VA INGLIZ SO‘ZLASHUV DISKURSIDA DISKURS MARKERLARINING INTERAKTIV-PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....38

2. Raximova Dilfuza Masharip qizi.
“XX–XXI ASR BRITANIYA ROMANLARIDA SHARQ VA G‘ARB BADIY TAFAKKURI SINTEZI”.....42

3. Baxtiyorov Asadbek Dilshod o‘g‘li.
ANTONIO JENKINSON VA UNING XIVA XONLIGIGA TASHRIFI.....46

4. Ювашева Шоира Махаматовна
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ НОРМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....48

PSIXOLOGIYA

1. Mashhura Sultonova Rustamboyevna.
YETUKLIK YOSHIDAGI AYOLLARDA O‘Z-O‘ZIDAN QONIQISH DARAJASIGA PSIXOLOGIK RESURLAR VA QADRIYATLAR TIZIMINING TA‘SIRI.....52

2. Sherjanova Nodira.
MIGRANT OILALARDA TARBIIYALANAYOTGAN O‘SMIRLARDA PROSOTSIAL XULQ-ATVOR VA EMPATIYA MUNOSABATI.....58

3. Odamova O'g'iljon Kenjayevna. SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING YUZAGA KELISH SABABLARI.....	63
--	----

TARIX

1. Egamberdieva Nigora Azadovna. Raxmatullaeva Azada. XORAZM VOHASIDA ILK DAVLATNING SHAKLANISHI JARAYONINING TAHLILI (ARXEOLGIK VA YOZMA MANBALAR ASOSIDA).....	68
2. Abdullayev U.I. Kurshat Y. Satimov B. OROLBO'YIDA MUDOFA ISTEHKOMLARNING KELIB CHIQISHI BO'YICHA BA'ZI BIR MULOHAZALAR.....	73
3. Egamberdiyeva Zulfiya Zafar qizi. OLTIN O'RDA DAVRIDA XORAZMDA IQTISODIY HAYOT.....	78
4. Бобождонов У. ҚЎЙҚИРИЛГАН ҚАЛЪА АНТИК ДАВР МАДАНИЙ МЕРОС МАРКАЗИ.....	82
5. Umidbek Abdalov Matniyazovich. Ibodullayeva Oymarjon Shavkat qizi. FROM THE HISTORY OF DIPLOMATIC AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE KHIVA KHANATE AND THE RUSSIAN EMPIRE AT THE BEGINNING OF THE 18 th - 20 th CENTURIES.....	86

PEDAGOGIKA

1. Ismoilova Gulnoza Olimboy qizi. BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING 4 K KOMPETENSIYALARINI RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA RIVOJLANTIRISH.....	91
2. Yunusxo'jayev Mustafo Zafarxo'ja o'g'li. NAJMIDDIN KUBRO PEDAGOGIK QARASHLARI ASOSIDA TALABALARNING MA'NAVIY-AXLOQIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MODELI.....	96
3. Radjapova Feruza Abdullayevna. PEDAGOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DIDAKTIK TASNIFI VA ULARNI PEDAGOGIK TA'LIMGA INTEGRATSIYA QILISH ALGORITMI...	106

Radjapova Feruza Abdullayevna,

Urganch davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti dekani

e-mail: radjapovaferuza900@gmail.com, +99899-096-75-75

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2381-7000>**PEDAGOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARINING
DIDAKTIK TASNIFI VA ULARNI PEDAGOGIK TA'LIMGA INTEGRATSIYA QILISH
ALGORITMI**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.21008966>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida adaptiv sun'iy intellekt texnologiyalarining funksional imkoniyatlari hamda ularning pedagogik madaniyatni rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Tadqiqotda adaptiv AI texnologiyalarining didaktik tasnifi ishlab chiqilib, o'quv materialini moslashtiruvchi texnologiyalar, individual o'quv trayektoriyasini boshqaruvchi tizimlar va o'quv faoliyatini tahlil qiluvchi analitik platformalarning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarini pedagogik ta'limga integratsiya qilishning metodik xususiyatlari hamda diagnostik-tahliliy bosqich, individual o'quv trayektoriyasini shakllantirish, adaptiv o'quv faoliyatini tashkil etish, monitoring va refleksiv baholash kabi bosqichlardan iborat algoritmik modeli asoslab berilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, adaptiv sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonini individuallashtirish, pedagogik diagnostikani takomillashtirish, refleksiv tafakkurni rivojlantirish va bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: adaptiv sun'iy intellekt, pedagogik madaniyat, didaktik tasnif, individual o'quv trayektoriyasi, adaptiv o'qitish, analitik platformalar, pedagogik diagnostika, raqamli ta'lim, pedagogik texnologiyalar, refleksiv baholash.

**ДИДАКТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И АЛГОРИТМ ИХ ИНТЕГРАЦИИ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

Аннотация: В статье рассматриваются функциональные возможности адаптивных технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе и их роль в развитии педагогической культуры. Особое внимание уделяется дидактической классификации адаптивных AI-технологий, включая технологии адаптации учебного материала, системы управления индивидуальной образовательной траекторией и аналитические платформы для анализа учебной деятельности. Анализируются методические особенности интеграции искусственного интеллекта в педагогическое образование, а также алгоритм внедрения адаптивных AI-систем, включающий диагностико-аналитический этап, формирование индивидуальной траектории обучения, организацию адаптивной учебной деятельности, мониторинг и рефлексивное оценивание. Обосновано, что использование адаптивного искусственного интеллекта способствует индивидуализации обучения, совершенствованию

педагогической диагностики, развитию рефлексивного мышления и профессиональных компетенций будущих педагогов.

Ключевые слова: адаптивный искусственный интеллект, педагогическая культура, дидактическая классификация, индивидуальная образовательная траектория, адаптивное обучение, аналитические платформы, педагогическая диагностика, цифровое образование, педагогические технологии, рефлексивное оценивание.

DIDACTIC CLASSIFICATION OF TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING PEDAGOGICAL CULTURE AND THE ALGORITHM OF THEIR INTEGRATION INTO PEDAGOGICAL EDUCATION

Annotation: This article examines the functional capabilities of adaptive artificial intelligence technologies in the educational process and their role in developing pedagogical culture. Special attention is paid to the didactic classification of adaptive AI technologies, including learning content adaptation technologies, systems for managing individual learning trajectories, and analytical platforms for evaluating learning activities. The study analyzes the methodological features of integrating artificial intelligence into pedagogical education and presents an algorithm for implementing adaptive AI systems, including diagnostic-analytical stages, formation of individual learning trajectories, organization of adaptive learning activities, monitoring, and reflective assessment. The research substantiates that the use of adaptive artificial intelligence contributes to the individualization of education, improvement of pedagogical diagnostics, development of reflective thinking, and enhancement of future teachers' professional competencies.

Keywords: adaptive artificial intelligence, pedagogical culture, didactic classification, individual learning trajectory, adaptive learning, analytical platforms, pedagogical diagnostics, digital education, pedagogical technologies, reflective assessment.

Ta'lim jarayonida adaptiv sun'iy intellekt texnologiyalarining funksional imkoniyatlari pedagogik jarayonni samarali tashkil etish, o'quv faoliyatini individuallashtirish hamda pedagogik madaniyatni rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir. Zamonaviy ta'lim tizimida bunday texnologiyalar o'qitish jarayonini nafaqat axborot uzatish vositasi sifatida, balki o'quv jarayonini tahlil qiluvchi, boshqaruvchi va takomillashtiruvchi intellektual didaktik tizim sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan adaptiv sun'iy intellekt asosidagi texnologiyalarni ta'lim jarayonidagi funksiyasiga ko'ra bir nechta muhim didaktik guruhlariga ajratish mumkin.

Birinchi guruh – **o'quv materialini moslashtiruvchi texnologiyalar** hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonida taqdim etilayotgan o'quv materialining murakkablik darajasi, mazmuni va o'rganish sur'atini talabning individual bilim darajasi hamda o'quv ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi. Adaptiv algoritmlar o'quvchining javoblari, topshiriqlarni bajarish tezligi va xatolarini tahlil qilish orqali keyingi o'quv materialini qanday shaklda taqdim etish kerakligini aniqlaydi. Natijada o'quv materialining didaktik strukturasi moslashuvchanlik yuzaga keladi.

Metodik jihatdan bunday texnologiyalar talabning bilim darajasi va o'zlashtirish sur'atini hisobga olgan holda o'quv materiallarini tabaqalashtirib taqdim etishga xizmat qiladi. Bu esa differensial ta'limni samarali amalga oshirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, o'quv materialini moslashtiruvchi texnologiyalar pedagogik madaniyatning metodik komponentini rivojlantirishga ham yordam beradi, chunki bo'lajak o'qituvchi o'quv jarayonini individual yondashuv asosida tashkil etish ko'nikmasini egallaydi. Bunday tizimlar o'quv faoliyatini bosqichma-bosqich murakkablashtirish orqali o'quvchining kognitiv rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ikkinchi guruh – **individual o'quv trayektoriyasini boshqaruvchi tizimlar** hisoblanadi. Mazkur tizimlar ta'lim jarayonini shaxsiylashtirishga qaratilgan bo'lib, har bir o'quvchining bilim darajasi, qiziqishi va o'rganish strategiyasiga mos ravishda individual ta'lim yo'nalishini shakllantiradi. Adaptiv sun'iy intellekt tizimlari o'quvchining o'quv faoliyati natijalarini doimiy

monitoring qilib boradi va o'quv jarayonini optimallashtirish uchun zarur bo'lgan pedagogik tavsiyalarni ishlab chiqadi.

Didaktik jihatdan bunday tizimlar ta'lim jarayonida individual yondashuvni ta'minlashning samarali vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Individual o'quv trayektoriyasi orqali talaba o'zining bilim darajasi va o'rganish tezligiga mos ravishda ta'lim oladi. Bu esa o'quv jarayonida ortiqcha yuklama yoki aksincha, qiyinchilik darajasining past bo'lishi kabi muammolarni bartaraf etadi. Metodik nuqtai nazardan, individual trayektoriya asosida tashkil etilgan ta'lim bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik refleksiyasini rivojlantiradi. Chunki ular o'z o'quv faoliyatini tahlil qilish, maqsad qo'yish va natijalarni baholash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bunday tizimlar pedagogik madaniyatning reflektiv va kommunikativ komponentlarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Uchinchi guruh – **o'quv faoliyatini tahlil qiluvchi analitik platformalar** hisoblanadi. Bu turdagi texnologiyalar ta'lim jarayonida to'plangan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali o'quv faoliyatining samaradorligini aniqlashga xizmat qiladi. Sun'iy intellekt asosidagi analitik platformalar talabalarning o'quv natijalari, faoliyat dinamikasi, xatolar tizimi va o'rganish strategiyalarini tahlil qilib, pedagogik qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etadi.

Metodik jihatdan bunday platformalar o'qituvchining diagnostik faoliyatini takomillashtiradi. Analitik tizimlar yordamida o'qituvchi qaysi mavzular o'quvchilar uchun murakkab ekanligini, qaysi didaktik usullar samaraliroq ekanligini aniqlashi mumkin. Bu esa ta'lim jarayonini ma'lumotlarga asoslangan boshqarish imkonini yaratadi. Shuningdek, o'quv faoliyatini tahlil qiluvchi platformalar pedagogik madaniyatning reflektiv komponentini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Talabalar o'z o'quv natijalarini tahlil qilish orqali o'z-o'zini baholash va o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Adaptiv sun'iy intellekt asosidagi texnologiyalarni ta'lim jarayonidagi funksiyasiga ko'ra o'quv materialini moslashtiruvchi texnologiyalar, individual o'quv trayektoriyasini boshqaruvchi tizimlar hamda o'quv faoliyatini tahlil qiluvchi analitik platformalarga ajratish mumkin. Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonini individuallashtirish, pedagogik diagnostikani takomillashtirish hamda o'quv faoliyatini samarali boshqarish imkonini beradi. Pedagogik jarayonning sifat ko'rsatkichlari oshadi va bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik madaniyatini rivojlantirish uchun yangi didaktik imkoniyatlar yuzaga keladi.

Adaptiv sun'iy intellekt texnologiyalarini pedagogik ta'limga integratsiya qilish algoritmi zamonaviy pedagogik ta'limni individuallashtirish, ta'lim jarayonini ma'lumotlarga asoslangan boshqarish hamda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim metodik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Raqamli transformatsiya jarayonlari sharoitida sun'iy intellekt vositalarini pedagogik tayyorgarlik tizimiga integratsiya qilish faqat texnologik yangilik sifatida emas, balki didaktik va metodik jihatdan asoslangan pedagogik tizim sifatida qaralishi lozim. Shu sababli adaptiv AI texnologiyalarini pedagogik ta'lim jarayoniga joriy etish bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan algoritmik model asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir.

Avvalo, **diagnostik-tahliliy bosqich** muhim ahamiyat kasb etadi. Bu bosqichda ta'lim jarayonida ishtirok etayotgan talabalar yoki bo'lajak o'qituvchilarning bilim darajasi, o'quv ehtiyojlari, o'rganish strategiyalari va kasbiy kompetensiyalari tahlil qilinadi. Adaptiv sun'iy intellekt tizimlari yordamida o'quv jarayoniga oid katta hajmdagi ma'lumotlar yig'iladi va ular asosida talabalarning o'zlashtirish darajasi hamda o'rganish sur'ati aniqlanadi. Metodik jihatdan bu jarayon pedagogik diagnostika vazifasini bajaradi. O'qituvchi yoki metodist ushbu tahliliy ma'lumotlar asosida o'quv jarayonini tashkil etishning samarali usullarini belgilashi mumkin. Shu bilan birga, diagnostik bosqich talabalarning pedagogik madaniyatini shakllantirish jarayonida individual yondashuvni ta'minlash uchun muhim axborot manbai hisoblanadi.

Keyingi bosqich **individual o'quv trayektoriyasini shakllantirish bosqichi** hisoblanadi. Adaptiv sun'iy intellekt texnologiyalari talabaning bilim darajasi, qiziqishlari va o'rganish tezligiga mos ravishda individual ta'lim yo'nalishini belgilash imkonini beradi. Bunda o'quv materiallari, topshiriqlar va metodik faoliyat elementlari talabaning individual rivojlanish xususiyatlarini hisobga

olgan holda tanlanadi. Metodik nuqtai nazardan, individual o'quv trayektoriyasi bo'lajak o'qituvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, u pedagogik refleksiya va o'z-o'zini rivojlantirish mexanizmlarini ham faollashtiradi. Talaba o'z o'quv faoliyatining natijalarini tahlil qilish orqali pedagogik qarorlar qabul qilish madaniyatini egallaydi.

Algoritmning navbatdagi bosqichi **adaptiv o'quv faoliyatini tashkil etish bosqichidir**. Ushbu bosqichda sun'iy intellekt asosidagi platformalar o'quv jarayonini moslashuvchan tarzda boshqaradi. O'quv materiallari turli shakllarda - matn, video, interaktiv topshiriqlar yoki simulyatsiyalar ko'rinishida taqdim etilishi mumkin. Adaptiv tizimlar o'quvchining faoliyatini real vaqt rejimida kuzatib boradi va zarur hollarda o'quv materialini murakkablashtiradi yoki soddalashtiradi. Metodik jihatdan bunday yondashuv ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, chunki har bir talaba o'z bilim darajasiga mos o'quv vazifalarini bajaradi. Bu esa ta'lim jarayonida faol o'rganish muhitini shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, adaptiv o'quv faoliyati bo'lajak o'qituvchilarning metodik tafakkurini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Keyingi muhim bosqich **monitoring va analitik tahlil bosqichidir**. Adaptiv sun'iy intellekt tizimlari o'quv jarayonida yuzaga kelayotgan barcha natijalarni doimiy ravishda tahlil qiladi. Talabalarning bajarilgan topshiriqlari, ularning o'quv faoliyati dinamikasi va o'zlashtirish darajasi haqidagi ma'lumotlar maxsus analitik platformalarda qayta ishlanadi. Metodik jihatdan bunday monitoring o'qituvchiga ta'lim jarayonining samaradorligini baholash va zarur metodik tuzatishlar kiritish imkonini beradi. Shu bilan birga, monitoring tizimi pedagogik madaniyatning refleksiv komponentini rivojlantiradi, chunki talabalar o'z faoliyatining natijalarini tahlil qilish orqali o'z ustida ishlashga intiladi.

Algoritmning yakuniy bosqichi **refleksiv-baholash bosqichi** hisoblanadi. Bu bosqichda adaptiv AI tizimlari orqali olingan ma'lumotlar asosida o'quv jarayonining yakuniy natijalari tahlil qilinadi va baholanadi. Talabalar o'z o'quv faoliyatini mustaqil ravishda baholash, pedagogik muammolarni aniqlash va ularni hal qilish strategiyalarini ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Metodik jihatdan refleksiv baholash bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy o'z-o'zini rivojlantirishiga xizmat qiladi. Bu jarayon pedagogik madaniyatning muhim tarkibiy qismi bo'lgan refleksiya, tanqidiy fikrlash va pedagogik qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Adaptiv sun'iy intellekt texnologiyalarini pedagogik ta'limga integratsiya qilish algoritmi diagnostik tahlil, individual o'quv trayektoriyasini shakllantirish, adaptiv o'quv faoliyatini tashkil etish, monitoring va analitik tahlil hamda refleksiv baholash bosqichlaridan iborat tizimli jarayon sifatida qaraladi. Ushbu algoritm pedagogik ta'limni individuallashtirish, ta'lim jarayonini samarali boshqarish hamda bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik madaniyatini rivojlantirish uchun muhim metodik asos yaratadi. Adaptiv AI texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi natijasida pedagogik faoliyatning ilmiy asoslangan, moslashuvchan va refleksiv modeli shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Karimov, U. U. "Raqamli pedagogika va adaptiv ta'lim texnologiyalari." Pedagogik ta'lim, 2022, №4, 56–63-betlar.
2. Ishmuhamedov, R. J. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
3. Tolipov, O'. Q., Usmonboyeva, M. Pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 2020.
4. Xodjayev, B. X. Pedagogik mahorat va pedagogik madaniyat asoslari. Toshkent: Tafakkur, 2019.
5. Johnson, L., Adams Becker, S. The Future of Artificial Intelligence in Education. Austin: Horizon Report, 2022.
6. Rasulov, A. A. "Sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini individuallashtirish metodlari" Zamonaviy ta'lim, 2023, №2, 34–41-betlar.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE» JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Maqolani tayorlashda qo'yiladigan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida minimal 6 sahifadan iborat bo'lib, Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan holda bo'lishi shart.
2. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
3. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qator muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, e-mail va telefon raqami, uchinchi qator sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
4. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida 60 so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
5. Keyingi qatordan 7-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
6. Keyingi qatordan asosiy matn boshlanadi va maqola 4 qismdan iborat bo'ladi: Mavzuning dolzarbligi. Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Tadqiqot natijalari. Xulosa.
7. Maqolalar ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, ulardagi fakt va fikrlar asoslangan hamda mustaqil ma'no kasb etishi lozim, plagiat holati taqiqlanadi. Muallif foydalanilgan adabiyotlarni aniq ko'rsatishi, olingan iqtiboslarning aniq manbalarini keltirishi lozim.
8. Web of science hamda Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.
9. Iqtiboslar matn ichida [1, 25] beriladi. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 6 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца - 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от правой стороны Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи. Эта информация должна быть предоставлена на узбекском, английском и русском языках.
4. В следующей строке аннотация из 60 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова 7-10.
6. Далее начинается основной текст. Новой текст начинается со следующей строки, и статья состоит из 4 частей: актуальность темы, методы и уровень исследования, результаты исследования, заключение.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиатства. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должны быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Цитирование приводится в тексте [1, 25] Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитном порядке.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 6 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The author's full name should be on the first line from the right; the author's place of work, position, academic degree, and academic rank, email address, and phone number should be on the second line; the article title should be centered in bold, capital letters, on the third line. This information should be provided in Uzbek, English, and Russian.
4. An annotation of 60 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages 7-10.
6. The next line begins with the main text. The main text begins on the next line, and the article consists of four parts: the relevance of the topic, the methods and level of research, the results, and the conclusion.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].